

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516791>

Eshkuziyeva Hilola G'ulom qizi
O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

Annotatsiya: Maqolada Erkin Vohidovning naqadar serqirra, iste'dodli ijodkorligi, shoir she'rlarida Vatan madhi hamda ijodkor she'riyatining o'ziga xosliklari haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, lirika, "Hoji ota Marg'iloniy so'zi", Vatan madhi, Mirtemir.

Iste'dodli va yetuk san'atkorlarning har bir asari o'nlab, yuzlab tadqiqotchilar tomonidan batafsil, sinchiklab o'rganiladi. Masalan, buyuk Alisher Navoiy ijodi 500 yildan buyon tadqiq etilmoqda va bundan keyin ham o'rganilaveradi. Bundan Navoiy ijodiy merosi haqida aytiladigan fikr qolmadi, degan muammo kelib chiqmaydi. Aksincha, bir fikr ortidan yana ko'plab yangi fikrlar kelganidek, ijodkor mahorati va uslubining yangi-yangi qirralari ochilaveradi. Betakror iste'dod sohibi – shoir Erkin Vohidov ham ana shunday serqirra ijodkorlardan biridir.

E. Vohidov o'zi haqida shunday deydi:

Xalq – ustozim, men esa – tolib,

So'z durlarin termoqdir ishim.

Odamlarning o'zidan olib,

Odamlarga bermoqdir ishim.

Shuning uchun ham shoir asarlarida xalqona ruh, soddalik ustuvordir.

Erkin Vohidov she'rlarida davrning yorqin manzarasi, xalq psixologiyasi, millat mentaliteti yaqqol aks etadi. Shoir ilgari surayotgan g'oyani o'qirmandga majburan tushuntirmaydi, satrlar zimmasiga og'ir yuk ortmaydi. Iloji boricha, sodda so'zlar va lirik qahramonning xatti-harakati orqali yengil yetkazib beradi. Quyida keltirilgan "Hoji ota Marg'iloniy so'zi" she'ri fikrimizga dalil bo'la oladi:

Yetmish yillik umrim o'tdi xorijda,

Yuzdan oshgan Hoji otang bo'laman.

Tirik yurdim Istanbulda, Porijda,

Ona yurtidan ayru qandoq o'laman?

Qandoq ketay Vatanimni ko'rmay hur,

Ilxaqlikdan zo'r dunyoda hech dard yo'q.

Mana, yetdim murodinga, ming shukur,

Endi, bolam, o'ladigan nomard yo'q!

Guvoh bo'lganimizdek, ushbu she'rda vatanparvar shaxsning ehtirosli tuyg'ulari, balandparvoz so'zlar, tashbehtar-u metaforalar yo'q. Oddiygina insonning odmigina suhbat. Ammo suhbat shu qadar sodda va samimiyki, unda yuz yoshdan oshgan Hoji otaning qalbi boricha ko'rinadi. Har bir misrada, har bir so'zda uning shu paytgacha tortgan azob-uqubatlari, Vatan sog'inchi, shukronaligi, yurtini ozod ko'rish tuyg'usidan qoniqish

hissi yaqqol sezilib turibdi. Shoir mahoratiga xos bunday xususiyat uning ilk ijodiy qadamlaridan boshlangan.

E. Vohidov Alisher Navoiy ijodini chuqur o'rganishga da'vat etadi. "Alisher Navoiyni anglash va his qilish o'zbek xalqi tarixini, madaniyatini, qalbi ehtiyojlarini, o'zligini anglash va his qilish demakdir. Shunday ekan, Navoiyni, umuman mumtoz adabiyotni bilish har bir o'zbek farzandi uchun ham qarz, ham farz"²⁰ dir. Bu da'vat qalb da'vatidir. Shoir xotirlaydi: "Bir vaqtlar ustoz shoir Mirtemir aytgan so'zlar yodimda qolgan. "Men Navoiyning suvratiga qarashga uyalaman. Negaki, u buyuk daho asarlarining mag'zini chaqib ulgurgan emasman". Bu albatta kamtarinlik bilan aytilgan so'z edi. Lekin bu so'zlardagi haqiqat shu ediki, jamiyatimiz o'zi Navoiyni anglash va his etish darajasiga yetmagandi, bugun ham yetgan emas. Faqat yetish yo'lida qadamlar tashlanmoqda, desam to'g'ri bo'lar. Biz bugun hazrat Navoiy ruhi oldida tavba-tazarrular qilishimiz kerak. O'zimizni uni avlodlari, merosxo'rlari sanab, ko'ksimizga urib, ulug' bobomiz bilan faxrlandik, olamga jar soldik, lekin buyuk Navoiy dahosini san'ati va falsafasini teranligi bilan anglab yetmadik"²¹. Shoir bir paytlar to'lg'onib, qon yig'lab bitgan ekan:

O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa,
Oltin boshni kalla bo'lgani shudir.
Bedil qolib Demyan Bedniyni suysa?
Qora sochning malla bo'lgani shudir...
O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa,
Aldangani, alla bo'lgani shudir.
Yulg'uch aziz bo'lib, bilgich xor bo'lsa,
Paytavaning salla bo'lgani shudir²².

Erkin Vohidov lirikasi mavzu jihatdan juda xilma-xildir. Ayniqsa, shoir she'rlarida Vatan mavzusi yetakchi o'rinda turadi. "Vatan qadri" nomli she'rida Vatanning ulug'ligini, undan azizroq narsa yo'qligini, unga bo'lgan muhabbatini go'zal misralarda ifodalaydi:

Ey, vatandoshim, eshit
Boburu, Furqat nolasin,
Besabab anduh tig'ida
Bag'rini tilmas kishi,
Bilma, farzandim, vatan hajrini,
Lek qadrin bil –
Kim vatan qadrin bilmas,
Angla, komilmas kishi.

Shoir lirik qahramon, uning tuyg'ulari orqali haqiqatga tik boqadi. Bu haqiqat zamirida, vatanga bo'lgan muhabbat bilan birga, uning ozodligi, erki, go'zalligini anglash kabi tushunchalar ham mujassamlashgan. Vatanni madh etib she'r yozmagan shoir deyarli mavjud emas, biroq iste'dodli ijodkorning ushbu mavzudagi she'rlaridagi tarix, o'tmish voqeligi mana shunday talmehlar, tashbehlar asosida betakrorlik kasb etadi.

²⁰ Vohidov E. Bahramandlik // Haqqulov I. Zanjirband sher qoshida. – T.: Yulduzcha, 1989, 7-bet.

²¹ Vohidov E. Iztirob. – T.: O'zbekiston, 1992, 254-255-betlar.

²² Vohidov E. Umrim daryosi. Saylanma. Uchinchi jild. – T.: Sharq, 2001, 235-bet.

Erkin Vohidov otashin va xassos ijodkor sifatida xalqimiz qalbida o'ziga manguликka haykal qo'ya olgan inson sifatida qadrlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Vohidov E. Bahramandlik // Haqqulov I. Zanjirband sher qoshida. – T.: Yulduzcha, 1989, 7-bet.
2. Vohidov E. Iztirob. – T.: O'zbekiston, 1992, 254-255-betlar.
3. Vohidov E. Umrin daryosi. Saylanma. Uchinchi jild. – T.: Sharq, 2001, 235-bet.